

In der berühmten Frankfurter Küche ist jeder Teil des großen Ganzen: der Griff einer Schranktür einer Dreier-Stahlzarge aus Küchentür, Badtür und (dazwischen) das Müllschlucker-Türchen. (Text/Bild: Peter Paul Schepp)

Immenrath am Niederrhein war 2017 schon fast vollständig verlassen, als das Foto dieser Tür entstand. Der Grund: Der Ort sollte bald dem Braunkohle Tagebau Garzweiler weichen.
(Text/Bild: Cordula Schulze)

Immenrath am Niederrhein war 2017 schon fast vollständig verlassen, als das Foto dieser Tür entstand. Der Grund: Der Ort sollte bald dem Braunkohletagebau Garzweiler weichen.
(Text/Bild: Cordula Schulze)

An einer Kirche kann es gar nicht Fisch genug geben, noch dazu in Hamburg-Altona: Das christliche Symboltier kommt in St. Trinitatis fast abstrakt daher. (Text: kb, Bild: Gregor Zoyzoyla)

Zackig! Vom feuerwehrroten Rahmen mit dem geometrischen Reliefband bis zum expressiven Türdrücker: Das Ladengeschäft im nordfriesischen Husum begrüßt seine Kunden in feinstem Art Déco. (Text/Bild: Harald Wetzels)

Ein typisches Bauhaus-Foto blickt von schräg oben (oder unten) auf die Welt. Der Dynamik wegen. Diese Perspektive steht aber auch dem Neuen Frankfurt ausgezeichnet. (Text: kb, Bild: Alexandros Vittoratos, CC BY SA 3.0)

Was möchte uns der Künstler damit sagen? Ganz egal! Wer so wundervoll pockennarbige Türgriffe gestaltet wie im belgischen Lüttich, ist bei uns im Club. (Text/Bild: Cordula Schulze)

Wenn man Arne Jacobsen heißt, dann ist wirklich alles Design. Von Fensterschlitz bis Türgriff. Von Rathaus bis Touristinformation. Werden die Mainzer auch noch merken. (Text: kb, Bild: Adrien Ranneberg)

Hier geht es zum Schatz, zum Hauptmagazin des Stadtarchivs Neu-Ulm. Die Klinke ist wohl eine der letzten aus dem Originalbestand im Rathaus (1954, Josef Joraschky). (Text/Bild: Peter Liptau)

Der alltägliche Glamour entschädigt für die dunklen Zeiten. Messing, das Gold des kleinen Mannes. Köln kann auch schön – an der Kaffeebar gegenüber vom Hauptbahnhof. (Text/Bild: Anke van Heyl)

1933 entschied das Reichsgericht: Der 1922/23 aus klaren geometrischen Grundformen entwickelte Türdrücker sei keine künstlerische Schöpfung. Damit verloren Walter Gropius und Adolf Adolf Meyer ihr Urheberrecht. (Text/Bild: Harald Wetzel, Türdrücker: Weimar, Haus am Horn)

In diesem Ladengeschäft in Weimar gibt's was auf die Ohren. Oder ein Paar goldene Flügel. Egal! Bei so viel Fünziger-Flair werden wir hier Stammkunden. (Text: kb, Bild: Martin Maleschka)

Das ist doch finsterster Fips-Asmussen-Humor, Klinken zum Scherz mit Ketchup einzuschmieren. Das geht deutlich eleganter – zum Beispiel mit dem tomatenroten Türdrücker H 111 von HEWI. (Text: kb, Bild: Heinrich-Wilcke-GmbH, via flickr.com)

Passend zu seinen ausgefallenen Bauten wie dem Stuttgarter Rathaus, entwirft der Architekt Paul Stohrer zu Beginn der 1950er Jahre eine schwungvolle Türgarnitur aus Aluminium. (Text: Maximilian Kraemer, Bild: saai Karlsruhe)

Wenn sich ein Mondrian und ein Kandinsky sehr sehr lieb hatten: Die bescheidensten Backsteinhäuser im belgischen Lüttich tragen seit den Boom-Jahren besonders farbenfrohe Türklinken. (Text/Bild: Cordula Schulze)

Für die Wilhelm Engstfeld AG (Wehag) entwarf Max Burchartz 1930 den Einheitsbeschlag. Dieser findet sich auch im Haus Schminke, das Hans Scharoun 1933 in Löbau errichtete. (Text/Bild: Harald Wetzel)

Heute haben Türdrücker als Werbeträger ausgedient. Dabei halten so die Firmennamen oft länger als das dazugehörige Geschäft. Hier hat der Hausmeister das Abschrauben vergessen ... (Text: kb, Bild: okfm, PD)

1934 hatte Ernst May genug von der Architektur und versuchte sich als Kaffeebauer in Ostafrika. Ein Intermezzo, wie schon die Bauhaustürdrücker seiner Farm verdeutlichen. (Text: db, Bild: privat)

Die Gropius-Siedlung in Dessau-Törten zählt zu den frühen Anwendungsbeispielen für die Frankfurter Normenbeschläge. Auch an den Außenseiten der Hauseingangstüren kam Kramers Normenknauf zum Einsatz. (Text/Bild: Harald Wetzel)

In Neu-Ulm kam die Post per Taube, zumindest auf diesem 1950er-Jahre-Emaille-Türdrücker. Heute hängt er dekorativ an der Wand – den Postkunden bleibt eine schnöde Automatik-Glasschleuse. (Text/Bild: Peter Liptau)

Hat sich da etwa Christbaumschmuck als Türornament verkleidet? Unerhört, im Sozialismus! Lange wird er allerdings nicht mehr die Berliner Klosterstraße zum Glitzern bringen können. (Text/Bild: Johannes Medebach, Türen eines ehemaligen Fernmeldeamts)

In der Bauhaus-Siedlung in Dessau-Törten setzte Walter Gropius 1926 den Frankfurter Normendrücker ein. Das Massenprodukt war einfach günstiger als der von ihm entworfene sog. Gropius-Drücker. (Text/Bild: Harald Wetzel)

Die Tür zum Glück trägt einen Eiffelturm-Schlüsselanhänger. Dabei steht der Pool bei Tel Aviv. An einer Schnellstraße. Aber unter Wasser stört das ja nicht. (Text/Bild: kb)

Wie wäre es mit einem erfrischenden Münz-Bad à la Dagobert Duck? Dann einmal kräftig drücken! Denn hier geht's zur Deutschen Bundesbank (1972, ABB) in Frankfurt. (Text: kb, Bild: Gregor Zoyzoyla)